

Van elektron tot higgsboson

Van vacuümbuis tot deeltjesbotser en van Wilsonvat tot pixeldetector deel 1

In 2022 memoreren we de tiende verjaardag van de experimentele ontdekking van het higgsboson, het sluitstuk van het standaardmodel. Dat biedt een mooie gelegenheid om de ontdekking van het eerste elementaire deeltje, het elektron, nu 125 jaar geleden, nog eens in detail te belichten. Een belangrijke experimentele techniek, het nevelvat, werd op hetzelfde moment ontwikkeld. Beide doorbraken stonden aan de wieg van het onderzoek in de deeltjesfysica.

In 2022 is het tien jaar geleden dat de ontdekking van het higgsboson wereldkundig werd gemaakt [1,2]. De ontdekking volgde op een decennialange experimentele inspanning die sterk werd gedreven door het steeds maar succesvoller standaardmodel – een voorspelling van de massa [9] van het higgsboson gaf het standaardmodel echter niet, hetgeen een extra uitdaging opleverde voor het experimenteel aantonen van het deeltje.

Vormde de ontdekking van het higgsboson het sluitstuk van het standaardmodel, dan was de ontdekking van het elektron in 1897 het begin ervan. Experimenteel gezien was die ontdekking niet minder uitdagend dan die van het higgsboson omdat de experimentele verkenningen van die tijd nog nauwelijks een conceptueel kader kenden. Er was geen model waarbinnen gezocht werd.

Het standaardmodel begon met de quantumelektrodynamica, geformuleerd in de eerste helft van de twintigste eeuw. De zwakke wisselwerkingen werden vervolgens verenigd met de elektromagnetische en de sterke wisselwerkingen werden toegevoegd, tot een model gebaseerd op een relativistische quantumveldentheorie met lokale ijkinvariantie. We verwijzen naar figuur 1 waarin de ingrediënten van het complete standaardmodel bij elkaar staan.

Een ‘sluitend’ standaardmodel betekent overigens geen ‘afsluiting’ van de fysica van elementaire deeltjes en velden, daarvoor kent het standaardmodel nog te veel vrije parameters. Ook is het niet bevredigend dat het standaardmodel geen plaats biedt aan de ‘omni-presente’ zwaartekracht. Verder blijft de overduidelijke aanwezigheid van donkere materie in de kosmos ook onverklaard.

Het Cavendishlaboratorium eind negentiende eeuw

Met enig gevoel voor drama zouden we kunnen zeggen dat de subatomaire fysica werd geboren op 7 augustus 1897 toen J.J. Thomson de laatste pagina van zijn net voltooide artikel droogwapperde: *Cathode Rays* was de korte titel ervan. Het beschreef, nu 125 jaar geleden en 115 jaar voor de ontdekking van het higgsboson, de ontdekking van een nieuw deeltje, *corpuscle* genoemd, nu elektron geheten. Thomson verrichtte een meting van de verhouding van de massa m en de lading e van het elektron. Deze verhouding was duizendmaal kleiner dan de kleinste verhouding tot dan bekend, die voor het waterstofion. Het artikel werd in oktober van 1897 gepubliceerd in het gezaghebbende *The London, Edinburgh and Dublin Philosophical Magazine and Journal of Science* [3]. Thomson was als hoogleraar verbonden aan het Cavendishlaboratorium in Cambridge. Daar werkte onder zijn supervisie ook C.T.R. Wilson als Clerk-Maxwellstudent. Deze had in maart 1897 een door Thomson aanbevolen artikel voltooid, gepubliceerd in de *Philosophical Transactions* getiteld *Condensation of Water Vapour in the presence of Dust-free Air and other Gases*. Daarmee legde Wilson, aanvankelijk onbedoeld, de basis voor de eerste detector die sporen zichtbaar kon maken van geladen deeltjes: het expansie-nevelvat [4,6]. In 1898 publiceerde Thomson de eerste meting van de lading van het elektron gebruikmakend van Wilsons nevelvat.

Figuur 1. Prent van de deeltjes en velden (veldquanta) uit het standaardmodel. De quarks komen niet voor als vrije deeltjes, net zo min als de gluonen (g); quarks binden met gluonen (via de sterke wisselwerking) tot materie zoals we die kennen: protonen en neutronen die samen via diezelfde sterke wisselwerking atoomkernen vormen. Daaraan binden elektronen (e) via de elektromagnetische wisselwerking (via fotonen, γ), vormen atomen en moleculen.

Zowel J.J. Thomson als C.T.R. Wilson wonnen de Nobelprijs voor hun baanbrekende werk, in respectievelijk 1906 en 1927.

De experimenten van Thomson: kathodestralen in gasontladingsbuizen

De context van het werk van Thomson werd gevormd door de kennis van elektriciteit en magnetisme zoals vergaard door onder andere Faraday en samengevat in de Maxwellvergelijkingen; door apparatuur waarmee elektriciteit en magnetisme konden worden opgewekt en door instrumenten waarmee metingen konden worden verricht. De apparatuur omvatte onder andere accu's, inductiespoelen, Helmholtzspoelen; de instrumenten galvanometers en andere stroom- en spanningsmeters. Ook waren vacuümpompen (met name kwikpompen) nodig.

Begrippen als 'positieve' en 'negatieve' elektriciteit waren bekend, maar het atoommodel dat nu het vanzelfsprekende uitgangspunt vormt voor heel veel natuurwetenschappelijk onderzoek, was dat nog niet. Wel was bekend dat de materie bestond uit elementen, atomaire bouwstenen (zoals gerangschikt in de tabel van Mendelejev) – maar de substructuur van deze atomen was nog onbekend.

Een bijzondere rol in het onderzoek van Thomson speelde een gasontladingsbuis zoals weergegeven in figuur 2. Hiermee werd geleiding van elektriciteit door gassen bestudeerd. De kathode C wordt daarbij op een negatieve spanning van rond 2 kV gezet met behulp van een inductiespoel. Anodes A

Figuur 2. Gasontladingsbuis van Thomson; de kathodestraal wordt uitgezonden door de kathode C, gecollimeerd door anodespleten A and B en kan worden afgebogen door een elektrisch veld tussen elektrodes D and E (elk 5 cm x 2 cm; 1,5 cm uit elkaar). Loodrecht op de richting DE en op de kathodestraal kan een magnetisch veld worden aangelegd door twee Helmholtzspoelen met een diameter van 5 cm. (De figuur, zonder de ingetekende spoelen en kathodestraal is afkomstig uit het oorspronkelijke artikel van Thomson [3].)

en B zijn geaard en bevatten spleten zodat de kathodestraal voor een deel doorgelaten wordt en onderzocht kan worden. De straal is zichtbaar door het oplichtende gas langs de baan en produceert een groene fluorescentievlek op het glas aan het eind van de buis. Om de straal zo min mogelijk te verstoren (te verstrooien) moet het gas in de buis op zo laag mogelijke druk worden gebracht. Bij een aantal metingen zo laag dat de kamer verduisterd moest worden om het groene vlekje nog te kunnen waarnemen. (Bij lagere druk neemt de geleidbaarheid van het gas af en daarmee de stroomsterkte.) Dat de kathodestraal bestond uit snelle, negatieve deeltjes was verre van algemeen geaccepteerd. Het was ook mogelijk dat kathodestrallen een niet nader gespecificeerde excitatie van de ether waren. Het feit dat het niemand gelukt was de stralen af te buigen in een elektrisch veld pleitte tegen de deeltjesinterpretatie. Dat lukte Thomson wel, door een adequaat vacuüm te creëren. Vooral het gas dat aan de wand van de buis en aan de elektrodes geadsorbeerd zat was een probleem. Het kwam vrij door de kathodestrallen, verslechterde het vacuüm en zorgde voor geleiding tussen de elektrodes D en E (figuur 2) waardoor het veld wegviel en dus geen afbuiging kon geven. Herhaald bedrijven van de kathodestraalbuis, zonder tussendoor het vacuüm te verbreken, leidde tot een soort ‘uitbakken’ en uiteindelijk tot een vacuüm dat goed genoeg was om het veld tussen D en E te handhaven. De aldus geoptimaliseerde apparatuur stelde Thomson in staat een systematisch meetprogramma af te werken en de eerste meting van m/e te verrichten. Die verhouding was drie ordes van grootte kleiner dan de kleinste waarde tot dan toe bekend (van waterstof, uit elektrolyse). Daarmee was het (achteraf [10]) duidelijk dat een nieuw bestanddeel van de materie was ontdekt.

Hieronder geven we een zeer korte samenvatting van Thomsons experimenten en leggen de nadruk op de meest directe methode voor het meten van m/e . Complementaire metingen, ook door Thomson uitgevoerd en met vergelijkbare resultaten, die gebruikmaakten van calorimetrie met behulp van thermokoppels laten we hier buiten beschouwing.

De metingen van Thomson

Zie het kader voor het verband tussen de afbuighoek van de kathodestrallen (figuur 2) en de magnetische inductie, respectievelijk de elektrische veldsterkte. Thomson deed een hele serie metingen bij diverse E - en B -velden en met diverse gassen (lucht, waterstof, koolstofdioxide) en verschillende kathodes (Al, Pt, Fe). De resultaten voor m/e waren steeds dezelfde. Daarmee was aangetoond dat de corpuscles universeel voorkwamen en niet materiaalafhankelijk waren. Een typisch resultaat geven we hier weer: $\theta = 8/110$, $B = 5,5$, $E = 1,5 \cdot 10^{10}$, $l = 5$ cm; dan volgt $m/e = 1,3 \cdot 10^{-7}$ en $v = 2,8 \cdot 10^9$ cm/s. Over het gebruikte eenhedenstelsel is Thomson in [3] weinig mededeelzaam. Nadere beschouwing leert dat hij gebruikmaakt van het elektromagnetische cgs-stelsel. De eenheid van magnetische inductie (B) is daarin de gauss, de elektrische veldsterkte wordt gemeten in eenheden van 10^{-6} V/m en lading in eenheden van 10 coulomb. In SI-eenheden vindt hij dus: $m/e = 1,3 \cdot 10^{-11}$ kg/C (of $0,57 \cdot 10^{-7}$ g/emu), ongeveer een factor twee te groot in vergelijking met de nu bekende waarde. Het magneetveld is 5,5 gauss, de daarvoor benodigde stroomsterkte in de spoel is 10 A; de elektrische veldsterkte is 15.000 V/m, dus 150 V/cm, dus 375 V over de 2,5 cm tussen de platen. De spanningsbron die Thomson gebruikte was een accu (“a battery of storage cells”), waarover hij verder geen details geeft.

AFBUIGING VAN EEN GELADEN DEELTJE IN EEN ELEKTRISCH EN EEN MAGNETISCH VELD

In figuur 2 zijn de elektrodes D en E aangegeven. De cirkels representeren twee Helmholtzspoelen.

Een elektrische veldsterkte E tussen de elektrodes oefent op een lading e een kracht $F=eE$ uit. Als de lading gedragen wordt door een deeltje met massa m , krijgt het deeltje dan een versnelling $a=eE/m$. Deze versnelling werkt in de verticale richting, loodrecht op de horizontale richting waarlangs het deeltje met snelheid v het gebied tussen de elektrodes binnenkomt. De tijd die het deeltje er over doet om de weg tussen de elektrodes af te leggen is $t=l/v$. In die tijd krijgt het een verticale snelheid $v_{\perp}=(eEl)/(mv)$. De hoek θ_e waarover het deeltje wordt afgebogen is v_{\perp}/v en dus:

$$\theta_e = \frac{eEl}{mv^2} \quad (1)$$

Een magnetische inductie B loodrecht op de baan van een deeltje met massa m , lading e en snelheid v geeft aanleiding tot een kracht F loodrecht op de baan en loodrecht op de richting van het magnetische veld, die gelijk is aan evB (de Lorentzkracht,

Thomson verwijst er niet expliciet naar). Deze kracht geeft aanleiding tot een cirkelbaan met straal r waarvoor geldt: $mv^2/r=evB$ en dus $r=mv/eB$. Als het deeltje wordt afgebogen over een hoek θ legt het een afstand $\theta r \simeq l$ af in het magneetveld en zo vinden we voor de magnetische afbuigingshoek:

$$\theta_m = \frac{eBl}{mv} \quad 2$$

Wanneer bij gegeven veld $E(B)$ het veld $B(E)$ zo gekozen wordt dat $\theta_e = \theta_m$ dan volgt

$$v = E/B \quad (3)$$

en

$$\frac{m}{e} = \frac{B^2 l}{E\theta} \quad (4)$$

en zijn dus v en m/e experimenteel te bepalen bij bekende E , B en l en na meting van θ .

De snelheid van de deeltjes in de kathodestraal is opmerkelijk: ongeveer 10% van de lichtsnelheid. Deze snelheid maakt, zeker gezien de precisie van Thomsons metingen, nog geen relativistische correcties nodig, correcties die overigens nog niet beschikbaar waren. (Wel werden al in 1902 relativistische effecten gemeten aan de elektronen – met snelheden tot 95% van de lichtsnelheid – uitgezonden door radioactief radium, met name door Kaufmann. Lorentz gaat hier in zijn beroemde artikel [5] uit 1904 uitvoerig op in.)

Korte discussie

Thomson vond dus een universeel bestanddeel van de materie dat niet eerder bekend was: een deeltje met negatieve lading en een lading-massaverhouding 1700 maal groter, namelijk $1,7 \cdot 10^7$ “in the c.g.s. system of magnetic units” dan de grootste verhouding tot dan bekend, die van het waterstofion. Bij de aanvaarding van de Nobelprijs zei Thomson: “Before the cathode rays were investigated, the charged atom of hydrogen met with in the electrolysis of liquids was the system which had the greatest known value of e/m , and in this case the value is only 10^4 .”

Ongeveer een jaar eerder observeerde Zeeman in Leiden de verbreding (en met betere resolutie: opsplitsing) van spectraallijnen onder invloed van een magnetisch veld. Dit Zeemaneffect werd heel kort na de ontdekking ervan verklaard door Lorentz in termen van door het magneetveld beïnvloede ‘lichtionen’ (elektronen) waarvan de e/m -verhouding een factor duizend groter was dan van het waterstofion [8].

In deel 2 van dit artikel zullen we in meer detail ingaan op de uitvinding van het nevelvat en de rol ervan bij de ontdekking van nieuwe elementaire deeltjes. We zullen afsluiten

met een zeer compacte verwijzing naar de verdere ontwikkeling van versnellers en detectoren die uiteindelijk de ontdekking van het higgsboson mogelijk maakten.

Dankwoord

Ik dank Frans van Lunteren voor het mij opmerkelijk maken op [7].

Jos Engelen is emeritus hoogleraar hoge-energiefysica aan de UvA/Nikhef. Hij was betrokken bij het wetenschappelijke programma van CERN en DESY en bij de beginfase van ANTARES (astrodeeltjesfysica). Hij bekleedde onder andere het directoraat van Nikhef, het wetenschappelijke directoraat van CERN en het voorzitterschap van NWO.

REFERENTIES EN NOTEN

- 1 ATLAS Collaboration, G. Aad et al., *Physics Letters B* **716**, 1-29 (2012).
- 2 CMS Collaboration, S. Chatrchyan et al., *Physics Letters B* **716**, 30-61 (2012).
- 3 J.J. Thomson, XL, *Cathode Rays*, The London, Edinburgh, and Dublin Philosophical Magazine and Journal of Science, **44-269**, 293-316 (1897).
- 4 C. T. R. Wilson, *Condensation of Water Vapour in the presence of Dust-free Air and other Gases*, *Phil. Trans.*, A **189**, 265-307 (1897).
- 5 H. A. Lorentz, *Electromagnetic Phenomena in a System Moving with any Velocity less than that of Light*, *Proc. KNAW*, Amsterdam, 6 (1904).
- 6 Charles Thomson Rees Wilson, *On an expansion apparatus for making visible the tracks of ionising particles in gases and some results obtained by its use*, *Proceedings of the Royal Society of London, Series A, Containing Papers of a Mathematical and Physical Character* **87-595**, 277-292 (1912).
- 7 O.W. Richardson, *The Electron Theory of Matter*, Cambridge at the University Press (1914).
- 8 Jos Engelen, *NTvN* **86-11**, 36 (2021).
- 9 De massa's van de deeltjes in het standaardmodel zijn onderling heel verschillend en worden experimenteel bepaald. Het is gebruikelijk de eenheid GeV/c^2 te gebruiken. Ter referentie: de massa van een proton is ongeveer $1 \text{ GeV}/c^2$.
- 10 De aanwijzing van Thomson als ‘de’ ontdekker van het elektron is wetenschapshistorisch gezien een te eenvoudige voorstelling van zaken. Behalve de bekende bijdragen van Lorentz en Zeeman leverden ook andere meer of minder bekende fysici een bijdrage. Een heel mooi overzicht staat in hoofdstuk 1 van [7].

Van elektron tot higgsboson

Van vacuümbuis tot deeltjesbotser en van Wilsonvat tot pixeldetector deel 2

Het expansie-nevelvat werd ontwikkeld als de eerste detector van sporen achtergelaten door subatomaire deeltjes. Samen met de ontwikkeling van het bellenvat, in zekere zin voortkomend uit die van het nevelvat, leidde dit tot een 'explosie' van nieuwe deeltjes ontdekt in kosmische stralen en bij de eerste protonversnellers. Zowel theoretisch als experimenteel volgden hierop razendsnelle ontwikkelingen, een eeuw na Wilsons eerste waarnemingen van deeltjessporen culminerend in de experimentele ontdekking van het higgsboson.

Het expansie-nevelvat van Wilson

In figuur 1 is de opstelling weergegeven die Wilson gebruikte om te bestuderen onder welke omstandigheden wolkvorming in vochtige lucht optrad. Hij was gefascineerd door atmosferische verschijnselen zoals hij die vanuit een observatorium op de Ben Nevis had waargenomen en wilde die onder gecontroleerde omstandigheden bestuderen. Al snel verschoof de nadruk van het onderzoek naar de wolkvorming zelf en in het bijzonder naar de aard van de condensatiekernen die ‘regen-’ of ‘mist-’vorming in de laboratoriumexperimenten veroorzaakten.

Via adiabatische expansie creëerde Wilson met waterdamp oververzadigde lucht (ook deed hij onderzoek aan andere gassen). Afhankelijk van de mate van oververzadiging, bepaald door de verhouding tussen eind- en beginvolume V_2/V_1 , onderscheidde hij drie regimes: voor $V_2/V_1 < 1,25$ zag hij geen condensatie, voor V_2/V_1 tussen 1,25 en 1,38 nam hij vorming van druppels (net boven 1,25 enkele druppels – “a few scattered drops”) waar en boven 1,38 een dichte mist. De cruciale ontdekking voor de latere ontwikkeling van het nevelvat als deeltjesdetector was dat deze mistvorming ook plaatsvond tussen 1,25 en 1,38 (oververzadiging tussen een factor vier en acht) als de ruimte met oververzadigde waterdamp werd blootgesteld aan röntgenstralen. Het nieuws van Röntgens ontdekking bereikte de wereld pas in

de herfst van 1895. Begin 1896 deed Thomson (Wilsons supervisor) al experimenten aan de geleidbaarheid van gassen blootgesteld aan röntgenstralen en Wilson kon de röntgenbuis van Thomson lenen voor zijn experimenten. De buis was gefabriceerd door Thomsons technisch assistent, aangeduid als Mr. Everett in de dankwoorden van Thomsons artikelen. In zijn Nobelvoordracht noemt Wilson deze Mr. Everett expliciet. (In zijn ‘ontdekkingspublicatie’ [1] noemt Thomson hem nog abusievelijk Mr. Everitt.)

Het werd vrij snel duidelijk dat Wilsons ontdekking van de rol van geladen deeltjes als condensatiekernen voor oververzadigde (water)damp niet alleen een op zichzelf staand interessant verschijnsel betrof, dat vroeg om een systematische studie, maar ook dat toepassingen mogelijk waren op het gebied van het fundamentele onderzoek van die tijd. In het bijzonder bouwde Thomson voort op Wilsons resultaten om een eerste meting van de lading van het elektron te verrichten. Wilson zelf bouwde voort op zijn ‘nevelmethode’ om van het nevelvat een detector voor spoordetectie van bewegende geladen deeltjes te maken: het bleek een apparaat voor ontdekkingen.

Eerste meting van de lading van het elektron

Een jaar na zijn ontdekking van het elektron [1] voltooit Thomson de eerste meting van de lading ervan [3]. Hij

Figuur 1. Links: de eerste nevelvatopstelling van Wilson. Het volume A wordt oververzadigd met waterdamp door de stop K weg te trekken en zo verbinding te maken met de vacuüm getrokken ruimte F. Daardoor loopt E vol met water en neemt het volume A toe. Rechts: de tweede opstelling, kleiner, voor snellere expansie; ook gebruikt om wolkvorming in andere gassen dan lucht te bestuderen. Volume C wordt door de pomp op overdruk gebracht waardoor zuiger P naar boven schuift en volume A op overdruk brengt. Vervolgens wordt stop G geopend, schiet de zuiger P naar beneden en vindt in A adiabatische expansie plaats. (In [2] beschrijft Wilson uitgebreid aan welke eisen de opstelling (*the machine*) moet voldoen om niet aan diggelen te vliegen als de zuiger naar beneden schiet.)

Figuur 2. Wilsons expansie-nevelvat waarin hij voor het eerst sporen zichtbaar maakte in cilindervormige ruimte A. De sporen werden verlicht met een kwiklamp en gefotografeerd.

maakt daarbij gebruik van de door zijn promovendus Wilson eveneens in 1897 ontdekte ‘nevelmethode’ (*cloud method*) [2]. Wilson had laten zien dat adiabatische expansie van een met waterdamp verzadigd volume lucht leidde tot vorming van neveldruppeltjes rond condensatiekernen die werden gecreëerd door röntgenstralen. Het lag voor de hand dat deze condensatiekernen daarom bestonden uit positieve en negatieve ‘ionen’ (elektronen). In theorie gaat de meting als volgt: na blootstelling aan röntgenstralen wordt de stroomsterkte bij bekend spanningsverschil in het volume lucht gemeten. Voor n elektronen, lading e , per volume-eenheid volgt een stroomsterkte nev , als v de snelheid van de elektronen is. Uit eerder onderzoek (met name van Rutherford) was v bekend. Om n te bepalen gebruikte Thomson nu de ‘nevelmethode’ ontwikkeld door Wilson. De hoeveelheid water die tot mist condenseert bij een bepaalde expansie kan berekend worden, als vervolgens de grootte van de mistdruppels bekend is, kan het aantal ervan, n , bepaald worden. Samen met de gemeten waarde van nev is aldus e te bepalen. Het was geen eenvoudig experiment. “The measurement of the size of the drops in the cloud gave a great deal of trouble” schrijft Thomson. Hij bepaalt de druppelgrootte tenslotte door de snelheid waarmee de mist naar beneden zakte te meten. Andere onzekerheden waren onder meer: de (on)gelijkheid van de effectiviteit van de positieve en negatieve condensatiekernen om druppels te vormen – dit weer gerelateerd aan de snelheid waarmee de adiabatische expansie uitgevoerd werd – en de stabiliteit van de röntgenbuis. Als resultaat vindt Thomson $e = 6,5 \cdot 10^{-10}$ esu en in een later experiment [5] (met een stabiele radiumbron in plaats van de röntgenbuis, met een gevoeliger meting van de stroomsterkte en met beter begrip van de nevelvorming) $e = 3,4 \cdot 10^{-10}$ esu. (De nu bekende waarde is $4,8 \cdot 10^{-10}$ esu.) (In 1909 deed Millikan zijn beroemde meting aan geladen oliedruppeltjes die maatgevend werd voor de eerste precisie-meting van de eenheidslading.) In [4] verwijst Thomson voor het eerst

naar de massa van het nieuwe deeltje: als de lading, zoals gemeten, inderdaad gelijk is aan die van het waterstofion, moet de massa ervan meer dan duizend keer kleiner zijn en moet er dus sprake zijn van een subatomair deeltje. In zijn woorden: “...we have clear proof that the ions have a very much smaller mass than ordinary atoms; so that in the convection of negative electricity at low pressures we have something smaller even than the atom, something which involves the splitting up of the atom, inasmuch as we have taken from it a part, though only a small one, of its mass.”

Het nevelvat als spoordetector: een apparaat voor ontdekkingen

Het expansie-nevelvat had meer ontdekkingen in petto. Rond 1910 begon Wilson met experimenten om de sporen zichtbaar te maken die geladen, ioniserende deeltjes die door oververzadigde damp voortbewogen achterlieten. In [6] beschrijft Wilson het apparaat waarmee hij hierin geslaagd was, zie figuur 2. Het ‘vat’, het gevoelige volume, moest niet al te diep zijn om wervelingen bij het expanderen te voorkomen. Een permanent spanningsverschil tussen het venster en de zuiger moest ‘achtergrond’-ionen afvoeren. De ionisatiesporen werden verlicht en gefotografeerd (aanvankelijk ‘mono’, later ‘stereo’). Het moment van expansie ‘triggerde’ op ingenieuze wijze een ontlading (van met een Wimshurstmachine opgeladen Leidse flessen) door kwikdamp waardoor een felle lichtflits de sporen in het nevelvat deed oplichten. De sporen werden vastgelegd op een fotografische plaat.

In het bijzonder lukte het hem om sporen van α -deeltjes zichtbaar te maken, afkomstig van het verval van radium. Ook β -stralen, elektronen, afkomstig van radiumverval nam hij waar, alsook de talloze elektronen die door een bundel röntgenstralen vrijgemaakt werden.

Een opmerkelijk wetenschappelijk resultaat was de waarneming van Comptonelektronen: elektronen die bij elastische botsingen met individuele röntgenfotonen vrijkwamen. (Compton deelde de Nobelprijs in 1927 met Wilson.)

Een belangrijke toevoeging aan opstellingen met een nevelvat werd gevormd door elektromagneten die een veld van orde van grootte van 10 - 20 kGauss konden opwekken. Zo kon in een oogopslag de lading van de passerende deeltjes vastgesteld worden en bij meting van de kromtestraal de impuls. In 1932 ontdekte C.D. Anderson in kosmische stralen geregistreerd door een nevelvat in een magnetveld het eerste antideeltje: het positieve elektron, nu positron geheten [7, 8].

Een volgende belangrijke innovatie bij het gebruik van nevelvaten was het gebruik van een ‘trigger’. Het is een woord dat in het Nederlands, althans in het jargon van de deeltjesfysica, is ingeburgerd en geen goede vertaling kent. De detectie van kosmische stralen met nevelvaten gebeurde ‘op goed geluk’: de expansie vond op willekeurige momenten plaats (*at random*). Blackett en Occhialini kwamen op het idee om geiger-müllertellers te gebruiken

Het CERN versnellercomplex

Het versnellercomplex van CERN in schuin bovenaanzicht. Het proton-synchrotron (PS), de eerste protonversneller van CERN, in gebruik genomen in 1959, is nog steeds een onmisbare schakel in dit geheel: als injector voor de LHC, als leverancier van bundels voor *fixed target*-experimenten, als aandrijver van een neutronenbron, als producent van antiprotonen en meer. De figuur illustreert ook de grote diversiteit van het unieke wetenschappelijke programma van CERN, inclusief een faciliteit voor de productie van nieuwe radio-isotopen voor diagnose en therapie in de geneeskunde. (Bij de diverse versnellers is het jaar van ingebruikname en, waar van toepassing, de omtrek aangegeven: voor het PS is die 628 meter en voor de LHC 27 kilometer.)

om een passerende kosmische straal te signaleren en alleen wanneer er zo'n 'trigger' was het nevelvat te laten expanderen en een foto te maken. Het betrof in Blacketts woorden: "...the devising of a method of making cosmic rays take their own photographs, using the recently developed Geiger-Müller counters as detectors of the rays." Aldus registreerden ze kosmische stralen op 80% van de foto's, een enorme verbetering.

Zo konden Anderson en collega's in 1936 [9, 10] tussen de sporen van kosmische stralen het volgende nieuwe deeltje ontdekken: het muon. Daarbij werd gebruikgemaakt van de inmiddels vergaarde kennis omtrent de intensiteit van het ionisatiespoor dat geladen deeltjes achterlieten. Bij gelijke impuls (bij gelijke kromtestraal

in het magnetveld) heeft een elektron grotere snelheid dan een proton, het ionisatiespoor van een elektron is dan lichter dan dat van een proton. Anderson en collega's zagen enkele sporen die donkerder waren dan verwacht voor een elektron en lichter dan verwacht voor een proton. De waargenomen ionisatiedichtheid duidde op een massa die tweehonderd keer zo groot was als die van het elektron en dus op een nieuw deeltje, het muon. Ook het feit dat dit deeltje een veel groter doordringend vermogen had dan het elektron paste in het beeld dat het hier om een nog niet bekend 'zwaar elektron' ging. Voor de volledigheid vermelden we hier ook nog de ontdekking van het K-meson in 1947, ook met behulp van een nevelvat [11].

Het expansie-nevelvat, voor het eerst als spoordetector gepresenteerd door C.T.R. Wilson in 1912 en verder ontwikkeld door onder anderen Blackett heeft een enorme staat van dienst. De hierboven kort opgesomde ontdekkingen zouden nog moeten worden aangevuld met eerste waarnemingen van kernreacties en kosmische ‘showers’. In de jaren vijftig van de vorige eeuw werden expansie-nevelvaten ook gebruikt bij de eerste protonversnellers, zoals het Bevatron in Berkeley.

Intermezzo: fotografische emulsies

Kosmische stralen waren in de periode voorafgaand aan de grote versnellers de door de natuur geleverde hoogenergetische bundels voor ontdekkingen in de deeltjesfysica. Naast de eerder genoemde nevelvaten waren fotografische emulsies de detectoren waarmee deze ontdekkingen werden gedaan. Moest Anderson zijn nevelvat en elektromagneet nog een berg op sjouwen (om kosmische stralen, voor het merendeel protonen, van zo hoog mogelijke intensiteit en energie – zo min mogelijk verstrooid in de aardatmosfeer – te vinden), een fotografische emulsie was compact en licht genoeg om tot een hoogte van dertig kilometer te brengen met een ballon. Zo ontdekten C.F. Powell en medewerkers in 1947 het pi-meson.

Multi-GeV versnellers, het waterstof-bellenvat en verder

De subatomaire fysica kwam pas goed op gang met de ontwikkeling van protonversnellers in de tweede helft van de twintigste eeuw, en met de uitvinding van het bellenvat in dezelfde periode. Berkeley en Brookhaven bouwden de eerste multi-GeV-protonversnellers. Bellenvaten waren een verdere ontwikkeling van nevelvaten: geladen deeltjes trokken sporen van kookbelletjes in oververhitte vloeistof (vaak waterstof). Pionen en kaonen bleken bij lange na niet de enige hadronen: de vele deeltjes die werden ontdekt bleken te passen in een model waarin alle hadronen waren opgebouwd uit drie soorten quarks. Pionachtige deeltjes (mesonen) uit een quark-antiquarkpaar en protonachtige deeltjes (baryonen) uit drie quarks. In Europa nam CERN, opgericht in 1954, het protonsynchrotron in bedrijf in 1959 (met 28 GeV korte tijd wereldrecordhouder). Medio zestig jaren werd er een groot (2 m) waterstofbellenvat in gebruik genomen.

Op detectorgebied was de uitvinding van de ‘dradenkamer’ door Charnak een cruciale ontwikkeling die grootschalige detectoren (‘spectrometers’) mogelijk maakte. Later werden de dradenkamers gecompleteerd met halfgeleiderdetectoren, voorzien van uitleesstrips of pixels, die hogere ruimtelijke resolutie konden halen.

Grottere protonversnellers werden gebouwd, met energieën van honderden GeV's en deze versnellers werden verder ontwikkeld tot ‘botsende-bundelmachines’. De vooralsnog ultieme protonbotser is de Large Hadron Collider van CERN met een totale energie van 13 TeV. Gecombineerd met compacte en intense bundels die precies op elkaar

botsen was dit toereikend voor de ontdekking van het higgsboson, met een massa van 125 GeV. (Het higgsboson is daarmee overigens niet het zwaarste elementaire deeltje, dat is de topquark met een massa van 175 GeV. De werkzame doorsnede – de kans dat een botsing tussen twee protonen een top-quark oplevert – is echter veel groter dan die voor de productie van een higgsboson. Daarom kon de topquark al in 1995 ontdekt worden bij het Tevatron van Fermilab met botsende proton-antiprotonbundels van ieder ‘slechts’ 900 GeV).

De geschiedenis vanaf medio jaren vijftig tot en met de ontdekking van het higgsboson beslaat enkele boeiende hoofdstukken over de ontwikkeling van de subatomaire fysica die helaas niet zijn in te passen binnen de ruimte van dit artikel, maar die we zeker zullen schrijven.

Conclusie

We hebben in dit artikel in twee delen geschetst hoe 125 jaar geleden de ontdekking van het elektron en de, toevallig, gelijktijdige uitvinding van het expansie-nevelvat op dezelfde plaats, het Cavendishlaboratorium in Cambridge, aan de basis lagen van de ontwikkeling van een nieuw vakgebied: de subatomaire fysica. Een voorlopig hoogtepunt bereikte dit vakgebied met de ontdekking van het higgsboson bij de LHC van CERN in 2012.

Dankwoord

Ik dank Karel Gaemers en Henk Tiecke voor een aantal discussies en de daaruit voortkomende verbeteringen.

Jos Engelen is emeritus hoogleraar hoge-energiefysica aan de UvA/Nikhef. Hij was betrokken bij het wetenschappelijke programma van CERN en DESY en bij de beginfase van ANTARES (astrodeeltjesfysica). Hij bekleedde onder andere het directoraat van Nikhef, het wetenschappelijke directoraat van CERN en het voorzitterschap van NWO.

REFERENTIES

- 1 J. J. Thomson, XL. Cathode Rays, The London, Edinburgh, and Dublin Philosophical Magazine and Journal of Science **44-269**, 293 - 316 (1897).
- 2 C. T. R. Wilson, Condensation of Water Vapour in the presence of Dust-free Air and other Gases, Phil. Trans. A **189**, 265 - 307 (1897).
- 3 J.J. Thomson, LV II. On the Charge of Electricity carried by the Ions produced by Röntgen Rays, The London, Edinburgh, and Dublin Philosophical Magazine and Journal of Science **46-283**, 528 - 545 (1898).
- 4 J.J. Thomson LVIII. On the masses of the ions in Gases at Low Pressures, Phil. Mag. S. **5 48-295**, 547 (1899).
- 5 J.J. Thomson, XXXIII On the Charge of Electricity carried by a Gaseous Ion, The London, Edinburgh, and Dublin Philosophical Magazine and Journal of Science, **5-27**, 346 - 355 (1903).
- 6 Charles Thomson Rees Wilson, On an expansion apparatus for making visible the tracks of ionising particles in gases and some results obtained by its use, Proceedings of the Royal Society of London. Series A, Containing Papers of a Mathematical and Physical Character **87**, 277-292 (1912).
- 7 Carl D. Anderson, The Apparent Existence of Easily Deflectable Positives, Science **76**, 238-239 (1932).
- 8 Carl D. Anderson, The Positive Electron, Phys. Rev. **43**, 491 (1933).
- 9 Carl D. Anderson en Seth H. Neddermeyer, Cloud Chamber Observations of Cosmic Rays at 4300 Meters Elevation and Near Sea-Level, Phys. Rev. **50**, 263 (1936).
- 10 Seth H. Neddermeyer en Carl. D. Anderson, Note on the Nature of Cosmic-Ray Particles, Phys. Rev. **51**, 884 (1937).
- 11 G.D. Rochester en C. C. Butler, Evidence for the existence of new unstable elementary particles, Nature **160** 855-857 (1947).